

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ СЕЛИТЕБ ХУДУДНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ IMPROVEMENT OF RESIDENTIAL AREA

Искандаров А.Б.

д.м.н., доцент кафедры “Основы патологии и судебной медицины”
Central Asian Medical University, Фергана, Республика Узбекистан

Ботирова Г.Қ.

Магистр 1-курса Ташкентской медицинской академии

Аннотация. Основной целью благоустройства городской территории является создание комфортной и приятной среды для проживания и отдыха людей. Как известно, окружающая среда оказывает значительное влияние на наше настроение и общее состояние. Плохо организованная и заброшенная территория может вызывать негативные эмоции и ощущения дискомфорта. С другой стороны, хорошо благоустроенная городская территория способна вдохновлять, поднимать настроение и создавать ощущение гармонии. Кроме того, благоустроенные зоны для отдыха и спорта способствуют укреплению здоровья и физической активности населения.

Ключевые слова: город, благоустройство территории, озеленение, комфортные условия, инсоляция, жилой дом, общественные здание.

Annotation. The main goal of the improvement of the urban area is to create a comfortable and pleasant environment for people to live and relax. As you know, the environment has a significant impact on our mood and general condition. Poorly organized and abandoned territory can cause negative emotions and feelings of discomfort. On the other hand, a well-maintained urban area is capable of inspiring, uplifting and creating a sense of harmony. In addition, well-maintained recreation and sports areas promote the health and physical activity of the population.

Key words: city, landscaping, landscaping, comfortable conditions, insolation, residential building, public building.

Аннотация. Шаҳарлар ҳудудини ободонлаштиришнинг асосий мақсади аҳолининг истиқомат қилиши ва дам олиши учун қулай шароитни яратиши бўлиб ҳисобланади. Маълумки, атроф муҳит омиллари бизнинг саломатлигинимиз ва кайфиятимизга ўзининг таъсирини кўрсатади. Салбий таъкил этилган ва ташилдиқ ҳудудлар дискомфорт ва салбий оқибатларни келтириб чиқариши мумкин. Бошқа томондан олиб қаралганда ободонлаштирилган шаҳар ҳудуди инсонлар саломатлиги, кайфиятига ижобий таъсир кўрсатиши, уни атроф муҳит билан баркамолликда истиқомат қилишини таъминлайди. Бундан таъқари, ободонлаштирилган ҳудудлар инсонларнинг жисмоний фаоллигини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Калим сўзлар: шаҳар, ҳудудни ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш, камфорт шароит, инсоляция, турар жой биноси, жамоат биноси.

Введение. Для всех развитых стран мира экологическая ситуация, складывающаяся в городах, а особенно в столицах, является предметом особого внимания официальных властей всех уровней, политических партий и общественных движений, средств массовой информации и широких слоев населения. Экологическая ситуация городов – «зеркало», в котором отражается уровень социально-экономического положения страны, поэтому не случайно информация об экологической ситуации в развитых странах общедоступна и занимает одно из ведущих мест в политической и общественной жизни общества. С ростом города, развитием его промышленности, становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека.

Актуальность темы. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения. Проблема зелёных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) – одна из важнейших экологических проблем в городе. Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей; она имеет огромное значение для человека. Поэтому антропогенное воздействие на озеленение является очень важным вопросом требующим изучение [1].

В настоящее время накоплен большой опыт по благоустройству и озеленению городов, создан богатый озеленительный ассортимент растений и разработана агротехника их выращивания, найдены необходимые приемы озеленения, специфичные для городов, определены способы содержания зеленых насаждений. В целом во всем мире делаются значительные усилия по

озеленению и благоустройству городского хозяйства. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением – все это оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и приводит к преждевременному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости. Немалую роль в процессе деградации природной среды и ухудшения здоровья населения играет промышленное производство, и в частности химическая отрасль, которая только по объему сброса загрязненных сточных вод занимает второе место среди промышленных производств. И здесь становится актуальным вопрос озеленения территории, с целью снижения техногенной нагрузки. Благоустройство и озеленение населенных мест – это комплекс работ по созданию и использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружающую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах [2].

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. Объектами озеленения называется земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом воздухе. Основа системы озеленения современного города – насаждения на жилых территориях (во дворах при группах домов, в садах жилых районов и микрорайонов), на участках школ, детских учреждений. Их дополняют насаждения общегородского и районного значения в парках культуры и отдыха, детских, спортивных и других

специализированных парках, в скверах и на бульварах, на промышленных, коммунально-складских территориях, на полосах отвода земель для транспортной коммуникации, а также заповедники, санитарно-защитные и водоохранные зоны. Озеленение должно проводиться по научно обоснованным принципам и нормативам. Предусматривается равномерное размещение среди застроек садов, парков и других крупных зелёных массивов, связанных бульварами, набережными, озеленёнными полосами между собой и связанными с пригородными лесами и водоёмами в единую и непрерывную систему. Также при строительстве необходимо следить за сохранением максимального количества существующих насаждений [3].

Для современного этапа развития нашей страны характерно интенсивное преобразование экономики и социально-экономических отношений. В результате отказа от тоталитарных методов управления экономикой в стране происходят процессы и явления, на которые не может не реагировать градостроительная деятельность. К таким процессам и явлениям прежде всего относятся: - рост городского населения за счет притока мигрантов из сельских районов, малых городов и из-за рубежа; |- увеличение доли людей старше трудоспособного возраста в общем объеме населения; существенное увеличение объемов, плотности и этажности жилищного строительства; резкое увеличение городского парка автомашин, особенно легковых, что неизбежно приводит к повышению уровня шума и содержания вредных веществ в воздухе и почвах; социально-экономическое расслоение населения и соответствующее разделение жилых зданий, комплексов и микрорайонов на социальные, рядовые и элитные. Рост населения, низкая обеспеченность россиян, и даже москвичей (27,7 кв. м общ. пл./чел.), жильем стимулируют увеличение объемов жилищного строительства в городах. В 2007 году в Москве построено 4,5 млн. кв. м общей площади, в ближайшие 4-5 лет этот показатель может достичь 7 млн.кв.м/год. Дефицит свободных территорий, естественное желание не допустить увеличения размеров города порождают стремление к интенсификации использования освоенных городских территорий за счет

увеличения на них плотности и этажности застройки. При этом в ущерб дворам стремятся максимально уплотнить застройку, используя в основном в качестве критерия для определения разрывов между домами ужесточенные в последние годы требования по инсоляции помещений. Эти нормы остаются основным критерием определения величины разрывов между жилыми домами при проектировании нового строительства на вновь осваиваемых территориях, бывших промышленных территориях или на месте снесенного ветхого жилья. В этих условиях, особенно в районах сложившейся застройки, размеры дворов, расположенных между жилыми зданиями, настолько уменьшаются, что не позволяют разместить на них минимально необходимый набор функциональных площадок, обеспеченность жителей таких домов озелененными площадями снижается в несколько раз по сравнению со средним показателем по городу [4].

Материалы и методы исследования Для достижения поставленной цели и решения задач нами использовались аналитический, социологический и статистический методы исследования.

Результаты исследования. В настоящей работе положение о преобладающей роли озеленения в системе комплексного благоустройства городских дворов выдвигается как концептуальное. Озеленение дворов является безальтернативным средством сохранения элементов природы в жилой среде и в то же время самым уязвимым элементом благоустройства в условиях интенсивной урбанизации.

Формально на территории двора должны располагаться элементы, отвечающие функциональному назначению каждого участка и двора в целом. Сюда относятся проезды для индивидуального и специализированного автотранспорта, площадка для хранения и погрузки бытового, в том числе крупногабаритного, мусора, детская игровая площадка, места парковки легкового автотранспорта (в том числе гостевого), опоры утилитарного и архитектурного освещения, малые архитектурные формы (скамьи, урны, ограждения газонов, вазоны и т.д.), элементы озеленения и цветочного

оформления (газоны, отдельные деревья и кустарники или их группы, конструкции, удерживающие вертикальное озеленение и т.д.), декоративные пластические или монументальные объекты, элементы организации рельефа (откосы, лестницы, аппарели, пандусы, подпорные стенки и т.п.), площадки для выгула собак. Вместе с тем, благоустройство каждого фрагмента территории двора должно не только отвечать определенной функции, но и обеспечивать его выразительность.

Для размещения каждого из этих элементов требуются определенные площади. Однако разместить все эти теоретически необходимые элементы благоустройства на ограниченной территории многих городских дворов, особенно в сложившейся исторической и рядовой застройке, не представляется возможным. Отсюда напрашивается вывод о том, что применительно к дворовым территориям с дефицитом площадей понятие «комплексное благоустройство» должно быть либо уточнено, либо вообще неприменимо к ним. Последний путь носит формальный и демобилизующий характер, к тому же он относится далеко не ко всем типам дворов. Перспективным и обоснованным является определение комплексного благоустройства как комплекта социально необходимых элементов благоустройства и озеленения, возможных для размещения на ограниченной по размерам (и конфигурации) территории двора. Такой подход позволяет на основе анализа типов городских дворов, санитарно-гигиенических, транспортных и других требований к их планировочным решениям и обустройству установить нормативные требования к составу таких элементов, иерархию предпочтений при их выборе и назначении.

Для современного этапа развития нашей страны характерно интенсивное преобразование экономики и социально-экономических отношений. В результате отказа от тоталитарных методов управления экономикой в стране происходят процессы и явления, на которые не может не реагировать градостроительная деятельность. К таким процессам и явлениям прежде всего относятся: - рост городского населения за счет притока мигрантов из сельских

районов, малых городов и из-за рубежа; - увеличение доли людей старше трудоспособного возраста в общем объеме населения; существенное увеличение объемов, плотности и этажности жилищного строительства; резкое увеличение городского парка автомашин, особенно легковых, что неизбежно приводит к повышению уровня шума и содержания вредных веществ в воздухе и почвах; социально-экономическое расслоение населения и соответствующее разделение жилых зданий, комплексов и микрорайонов на социальные, рядовые и элитные.

Заключение. Население города Нукуса 2023 году достигло 335 тыс. человек и имеет тенденции дальнейшего роста. Согласно, в ближайшие четыре года оно вырастет еще на 10 тыс. человек. Однако в действительности следует ожидать большего прироста, поскольку в 2023 году впервые в городе Нукус рождаемость превысила смертность, в стране реализуется национальная демографическая программа, а приток иногороднего населения в столицу не снижается, несмотря на рекордно высокую стоимость жилья.

Используемая литература:

1. Подгорнова Н. А., Юрков Н. Ю. Благоустройство городов и сел. вопросы санитарии, гигиены и расселения населения //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2017. – С. 160-163.
2. Турская Л. А. Опыт санитарного контроля объективными методами состояния очистки города //Гигиена и санитария. – 1958. – №. 1. – С. 67-69.
3. Федынский В. И. Основные гигиенические вопросы планировки, благоустройства и жилищного строительства в укрупненных селениях //Гигиена и санитария. – 1951. – №. 4. – С. 3-9.
4. Поршакова А. Н., Акимова М. С. Благоустройство и озеленение населенных пунктов. Учебное пособие. – 2016.